

ПАВЛОВА Вероника Игоревна

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
аспирант; e-mail: vi_pavlova_99@mail.ru*

ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

В статье представлены результаты исследования процессов трансформации территориальных туристско-рекреационных систем Крымского полуострова, а также их современного состояния. Эволюция территориальных туристско-рекреационных систем на Крымском полуострове прошла через многочисленные этапы своего развития и имеет долгую и богатую историю. Так, Крымский полуостров был местом притяжения и курортом для аристократических слоёв населения, затем стал развиваться массовый туризм. В советское время Крым был одним из самых популярных курортов в СССР. Сегодня территориальные туристско-рекреационные системы Крымского полуострова находятся в стадии трансформации. Формирование и развитие таких систем является приоритетным направлением в нашей стране. В данной статье проанализирована динамика объёма туристского потока на Крымский полуостров, рассмотрена история развития туризма как массового направления на Крымском полуострове, охарактеризованы туристско-рекреационные районы Крымского полуострова и их специализация. При помощи проведённой дифференциации туристско-рекреационных районов Крымского полуострова по туристскому потенциалу выявлены туристские зоны, отличающиеся друг от друга туристско-географическим положением, туристско-рекреационным потенциалом, что позволило выделить проблемы региона в сфере туризма. Одной из проблем является нехватка инфраструктуры для приёма туристов, особенно в популярных туристско-рекреационных районах. Также возникают проблемы с загрязнением окружающей среды и нарушением экологического баланса из-за массовой концентрации туристов в наиболее известных туристско-рекреационных районах Крыма.

Ключевые слова: *территориальная туристско-рекреационная система, туристско-рекреационный район, туризм в Крыму, туристско-рекреационное освоение Крымского полуострова, Крымский полуостров, трансформация территориальных туристско-рекреационных систем*

Для цитирования: Павлова В.И. Эволюция и современное состояние территориальных туристско-рекреационных систем Крымского полуострова // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 193–204. DOI: 10.5281/zenodo.12668421.

Дата поступления в редакцию: 29 апреля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

UDC 379.85 EDN: KKIRBT
DOI: 10.5281/zenodo.12668421

Veronika I. PAVLOVA

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)
Postgraduate Student; e-mail: vi_pavlova_99@mail.ru

EVOLUTION AND CURRENT STATE OF TERRITORIAL TOURIST AND RECREATIONAL SYSTEMS OF THE CRIMEAN PENINSULA

Abstract. The article studies the historical development and state of the art of the Crimean Peninsula's territorial tourist and recreational systems. The evolution of territorial tourist and recreational systems on the Crimean Peninsula has passed through numerous stages of its development and has a long and rich history. As a result, the upper classes of society used the Crimean Peninsula as a destination and resort before mass tourism took off. Crimea was one of the most popular resorts in the USSR. Today, the territorial tourist and recreational systems of the Crimean Peninsula are in the stage of transformation. In our country, creating and developing such systems is a top priority. This article examines the dynamics of the flow of tourists to the Crimean Peninsula, examines the history of tourism's growth there as a mass phenomenon, and describes the tourist and recreational sites on the peninsula as well as their areas of specialization. Tourist zones are distinguished from one another by their tourist-geographical location and tourist and recreational potential, which makes it possible to identify the region's tourism-related issues. This is achieved by differentiating the tourist and recreational areas of the Crimean Peninsula based on their potential for tourism. One issue is the dearth of visitor-friendly infrastructure, particularly in well-known tourism and recreational areas. Due to the high volume of visitors in Crimea's most well-known tourist and recreational areas, there are additional issues with environmental degradation and ecological balance disruption.

Keywords: territorial tourist and recreational system, tourist and recreational area, tourism in Crimea, tourist and recreational development of the Crimean Peninsula, Crimean Peninsula, transformation of territorial tourist and recreational systems

Citation: Pavlova, V. I. (2024). Evolution and current state of territorial tourist and recreational systems of the Crimean Peninsula. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 193–204. doi: 10.5281/zenodo.12668421. (In Russ.).

Article History

Received 29 April 2024

Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Территориальные туристско-рекреационные системы (ТТРС) – одна из ключевых задач исследования географии туризма и рекреационной географии, которая раскрывает пространственную организацию туристической деятельности [5]. Подобные исследования проводились с использованием системного подхода, который был предложен биологом Людвигом фон Берталанди в 1968 г., что позволило по-новому подойти к пониманию пространственного развития территорий [14].

В соответствии с отечественными и зарубежными подходами к изучению территориальной туристско-рекреационной системы позволил нам уточнить определение ТТРС, под которым понимается географически определённая совокупность динамичных, иерархично подчинённых и взаимосвязанных компонентов, целью которых является удовлетворение туристско-рекреационных потребностей человека при соблюдении интересов всех подсистем, а также, на основе рационального использования туристско-рекреационного потенциала [1, 3, 4, 8, 9].

Сегодня учёные и исследователи для характеристики пространственного развития туризма используют различные понятия региона с туристской специализацией. С точки зрения классификационных признаков территориальных туристско-рекреационных систем в научной литературе выделяются такие формы как туристский регион, туристский центр, туристская дестинация, туристско-рекреационный кластер, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, туристско-рекреационный комплекс [11, 15, 16].

Однако не всегда можно утверждать, что формы пространственной организации туризма являются территориальными туристско-рекреационными системами. Они могут ими являться только при наличии определённых признаков. Так, ТТРС обладают такими свойствами, как: открытость, целостность, гетерогенность (неоднородность), динамичность (изменчивость), иерархичность, устойчивость, синергизм, а

также саморазвитие. Без данных свойств ТТРС не может являться системой как таковой.

Территориальная туристско-рекреационная система существует и функционирует в пространстве и времени. Размещение ТТРС в пространстве определяется природными условиями, культурно-историческими ресурсами, уровнем социально-экономического развития территории. В силу перечисленных признаков системы размещаются неравномерно.

Принимая во внимание трансформацию территориальной туристско-рекреационной системы, любая система имеет свои «входы» и «выходы». На «входе» ТТРС получает данные о тех потребностях туристов, которые в контексте рыночной экономики называются туристским спросом. Внешняя среда ТТРС диктует ей, каким образом она должна трансформироваться. Источниками внешней среды являются уровень социально-экономического развития, уровень урбанизации, состояние экологической системы, площадь территории страны с экстремальными для жизни человека среды и далее. В силу того, что ТТРС воспринимает эти источники как сигналы к своей трансформации и адаптации к нынешней среде, можем считать, что в ТТРС может преобладать самоорганизующийся характер, благодаря которому система может «подстраиваться», взаимодействуя с туристско-рекреационными потребностями. Таким образом, ТТРС могут быть старыми, молодыми, новыми, зарождающимися. Уровень их развития зависит от того, насколько они соответствуют туристско-рекреационным потребностям, и насколько хорошо они способны удовлетворить «входящие» в систему рекреационные потребности.

Процесс изменения подходов к формированию ТТРС и акцент на их самоорганизацию как ответ на потребности туристов дал толчок к тому, что сегодня мы видим ТТРС не только пляжного, лечебного, культурно-исторического характера, но и ТТРС, формирующиеся в местах концентрации потоков экотуристов, спортивных туристов. Так, формируются различные типы системы исходя из их

преобладающего функционального ресурса, которые отвечают потребностям туристов.

Отметим, что ТПРС может создаваться естественным образом, а может целесообразно, при этом имея предпосылки для создания. Таковыми могут являться спрос со стороны потребителей (туристов) на комплекс природных и культурно-исторических ресурсов, находящихся в пределах ТПРС, а также имеющийся туристский потенциал системы.

Основная часть

Рекреационными ресурсами Крымского полуострова пользовались ещё с древнейших времён – киммерийцы, тавры, скифы, половцы, готы, гунны, греки. Первые сведения о Крыме встречаются в греческих мифах и поэмах VIII–VII вв. до н.э. [2].

Процессы становления ТПРС Крымского полуострова берут своё начало со вт. пол. XVIII в. Проходили они поэтапно (табл. 1).

Таблица 1 — Этапы становления и трансформации ТПРС Крымского полуострова (сост. на основе [6, 7, 10, 12, 13])

Название этапа, его период	Характерные особенности	Тип формирующихся ТРС
1. Предыстория формирования ТПРС		
Предшествующий этап формирования ТПРС (до сер. XVIII в.)	Процесс накопления историко-культурных артефактов, составляющих важнейший современный ресурс, привлекающий в регион туристов. Процесс формирования отдельных компонентов системы: транспортные сети, средства размещения	Процесс зарождения отдельных компонентов ТПРС
2. Период формирования ТПРС, развитие их в системе плановой экономики		
Элитарное освоение Крымского полуострова (1782–1830 гг.)	В рамках ответа на потребности и запросы туристов компоненты социокультурной и экономической среды начинают взаимодействовать и формируют ТПРС. Крым становится местом отдыха российского дворянства. Появление комплексных исследований региона. Формирование двух направлений — Западного (Саки) и Южнобережного (Ялта)	Культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный тип
Активное туристско-рекреационное освоение (1830–1914 гг.)	Формирование Крыма как всесезонного курорта, доступного для элитарных слоёв населения. Развитие Западного (Евпатория, Саки) и Южнобережного районов (Ливадия, Ялта, Гурзуф). Зарождение Юго-Восточного подрайона рекреационного освоения (Феодосия)	Культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, спортивный тип
Начальный советский этап туристско-рекреационного развития (1917–1940 гг.)	Крым провозглашён всесоюзной здравницей. Туристско-рекреационное освоение Крыма осуществлялось уже на системной основе. Формирование единой туристско-рекреационной системы Южного Берега Крыма, вовлекаются западные и восточные районы (Феодосия, Судак). Формирование Юго-Восточного центра	Культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный тип
3. Развитие ТПРС		
Интенсивный советский этап туристско-рекреационного развития (1945–1990 гг.)	Территория ЮБК превращается в главный туристский центр полуострова. Появляются новые виды туризма. Западный берег Крыма становится крупнейшим в Европе центром лечебного и детского туризма. Появление семи региональных туристско-рекреационных систем – Южной, Юго-Восточной, Юго-Западной, Восточной, Северо-Западной и Центральной, которые приобрели чётко выраженную специализацию и значительно различались в уровне развития	Культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, спортивный, деловой тип

Название этапа, его период	Характерные особенности	Тип формирующихся ТРС
Период развития туризма в составе Украины (1991–2014 гг.)	Сокращение количества туристских поездок. Концентрация строительства коллективных средств размещения на ЮБК. Фиксация сезонности. Формирование новой рекреационной территории – Равнинный Крым	Культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, спортивный тип
4. Новый этап формирования ТТРС		
Развитие туристско-рекреационной сферы в составе Российской Федерации (с 2014 г. по наст. вр.)	Переход в российское нормативно-правовое поле. Ориентация на внутренний и въездной туризм. Круглогодичное функционирование лечебно-оздоровительных учреждений. Выделение Южного, Юго-Восточного, Западного, Юго-Западного, Северо-Западного, Центрального, Восточного районов туристско-рекреационного освоения	Полифункциональный тип. Развитие новых видов туризма – деловой, гастрономический

В настоящее время сформировавшиеся ТТРС Крымского полуострова так же находятся в стадии некоторой трансформации. Для полного понимания данного процесса необходим пространственно-временной анализ туристско-рекреационного освоения территории.

Так, туристско-рекреационными районами Крыма, получившими первоочередное развитие, являются Южный и Западный районы Крыма. Объясняется это наличием в них мощного и уникального природно-климати-

ческого и лечебно-оздоровительного потенциала. Начали появляться локальные ТТРС. С течением времени туристско-рекреационное освоение Крыма стало распространяться и на другие туристско-рекреационные районы, что обусловило формирование региональных ТТРС. Северный район характеризуется меньшим развитием.

Рассмотрим особенности туристско-рекреационной специализации данных районов (табл. 2).

Таблица 2 — Характеристика туристско-рекреационных районов Крыма

Туристско-рекреационный район и его состав	Характерные черты района
Наиболее развитые туристско-рекреационные районы	
Юго-Западный Крым – Севастополь	Представлен историко-культурными и военными объектами. <i>Виды туризма:</i> военно-исторический, религиозный, событийный, деловой, круизный, яхтенный культурно-познавательный
Центральный Крым – Симферополь, Бахчисарай, Белогорск	Специализация неоднородна. <i>Виды туризма:</i> горно-пешеходный, спелеотуризм, охотничье-рыболовный деловой, образовательный, активный, культурно-познавательный, экологический, сельский, этнографический и др. Район располагает уникальными природными и культурно-историческими объектами (пещерные города). Симферополь является городом с преобладанием гостиничного фонда
Районы с высокой туристско-рекреационной освоенностью	
Южный Крым – Ялта, Алушта	Содержит природно-климатические, купально-пляжные, лечебно-оздоровительные, ландшафтно-пейзажные и культурно-познавательные ресурсы. <i>Виды туризма:</i> лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, купально-пляжный, круизный и яхтенный, деловой
Юго-Восточный Крым – Судак, Феодосия	В районе сложился переходный от экстенсивного к интенсивному типу ведения рекреационного хозяйства, специализирующегося на оздоровительной купально-пляжной рекреации, климато- и бальнеолечении. Культурно-познавательный туризм сосредоточен преимущественно в Судаке и Феодосии.

Туристско-рекреационный район и его состав	Характерные черты района
	Феодосия является городом с преобладанием гостиничного фонда — купально-пляжный и культурно-исторический туризм. <i>Виды туризма:</i> активный, экологический, лечебно-оздоровительный, событийный, культурно-познавательный, купально-пляжный
Западный Крым — Евпатория, Саки	Регион с преобладанием санаторно-курортной и лечебной функций — медицинский и лечебно-оздоровительный туризм. Содержит мощную лечебно-диагностическую базу санаторно-курортного лечения, бальнеологические и грязевые ресурсы, и статус одной из лучших детских здравниц. Евпатория представлена историко-культурными и религиозными объектами. <i>Виды туризма:</i> лечебно-оздоровительный, религиозный, деловой, событийный, культурно-познавательный
Наименее развитые с туристско-рекреационной точки зрения районы	
Северо-Западный Крым — Черноморск, Раздольное	Не получал ранее должного развития в силу проблемы транспортной доступности. Природно-рекреационный потенциал представлен Тарханкутским побережьем. Развита активные виды туризма, а также, купально-пляжный туризм. <i>Виды туризма:</i> купально-пляжный, водный, культурно-познавательный
Восточный Крым — Керчь	Развиваются спортивные виды туризма: яхтинг, вело- и автотуризм, природно-познавательный и экологический туризм. Перспективен промышленный туризм и агротуризм. Центром культурно-познавательного туризма является Керчь, имеет военно-исторические объекты. <i>Виды туризма:</i> лечебно-оздоровительный; купально-пляжный; природо-ориентированный
Неразвитые, но перспективные туристско-рекреационные районы	
Северный Крым — Красногвардейское, Первомайское, Джанкой	Ограниченный рекреационный потенциал. Имеет бальнеологические и промышленные ресурсы. <i>Перспективные виды туризма:</i> природо-ориентированные виды (рыболовный, охотничий, экологический, сельский), событийный

Таким образом, в каждом этапе становления ТПРС Крыма наблюдается активное развитие Южного туристско-рекреационного района (Южного берега Крыма, ЮБК).

На сегодняшний день существуют территории, которые обладают уникальными, климатическими характеристиками и где исторически формировались климатические курорты: старо освоенные (например, Французская Ривьера и ЮБК) и территория позднего освоения (например, Тенерифе). Климат в данных районах уникальный — субтропический средиземноморского типа, являющийся природным лечебным фактором. Так, формирование ТПРС изначально осуществлялось с точки зрения такого устойчивого параметра как биоклимат, который благоприятно влияет на человека. В данных районах формировались прибрежные курортные элементы климатических ТПРС, которые представляли собой, в первую очередь,

учреждения по размещению туристов и оказанию оздоровительных и лечебных услуг.

На протяжении нового этапа формирования ТПРС Крымского полуострова его политические, социально-экономические и туристско-рекреационные функции изменились. Данный этап начинается с провозглашения в составе Российской Федерации двух новых субъектов — Республики Крым и г. Севастополя. Для Крыма — это начало качественной трансформации ТПРС.

Анализ туристских потоков

В соответствии со статистическими данными структуры туристического потока за 2014–2022 гг., показатели въездных поездок в Крым весьма динамичны и нестабильны (рис. 1).

Существенные изменения произошли в структуре туристского потока по видам транспорта в связи с возникшей геополитической ситуацией в 2014 г. Так, отмечается переориен-

тация транспортного сообщения с Крымом с приоритетного ранее железнодорожного транспорта (66%) на авиатранспорт (29%) и паромную переправу (31%) (рис. 2).

В связи с появлением Крымского моста увеличилось количество автомобильных и железнодорожных поездок. Авиасообщение временно приостановлено (рис. 3).

Рис. 1 – Динамика туристских прибытий в Крым в 2014–2022 гг., млн чел. ^{1,2}

Рис. 2 – Распределение туристов в Крым на различных видах транспорта в 2013–2014 гг., %³

Рис. 3 – Распределение туристов в Крым на различных видах транспорта в 2019–2022 гг., %³

Структура географии туристского потока в Крым в 2014 г. представлена перечнем основных городов и стран, откуда прибывают туристы (табл. 3). Срок пребывания на курортах Крыма в 2014 г. составил в среднем 13 дней³.

Наибольшее количество туристов в Крым традиционно приезжает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов [10, с. 90].

¹ Статистические данные о количестве туристов, посетивших Республику Крым // Министерство курортов и туризма Республики Крым. URL: <https://mtur.rk.gov.ru/ru/structure/14> (Дата обращения: 27.03.2024).

² Официальный сайт Правительства города Севастополя. URL: <https://sev.gov.ru> (Дата обращения: 27.03.2024).

³ Об основных характеристиках туристического потока Республики Крым // Управление финансов и экономического анализа Федеральной Службы Государственной Статистики по Республике Крым. 2014. URL: <https://crimea.gks.ru/folder/191225> (Дата обращения: 12.02.2023).

Таблица 3 – Основные города и страны, генерирующие турпоток в Крым, 2014 г.³

Города РФ		Страны
Москва	Белгород	Украина
Санкт-Петербург	Казань	Белоруссия
Ростов-на-Дону	Уфа	Азербайджан
Екатеринбург	Волгоград	Армения
Краснодар	Пермь	Молдавия
Новосибирск	Челябинск	Турция
Тюмень	Ниж. Новгород	Узбекистан

Согласно показателю численности иностранных туристов, принятых туристскими фирмами, в 2019 г. крымские туристские фирмы продолжили принимать туристов из стран СНГ – 990 чел. (Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан) и также, из стран дальнего зарубежья – 180 чел. (Германия, Гонконг, Китай, Таиланд, Франция, Эстония и другие). В 2021 г. приняты туристы из стран СНГ⁴.

Показатель численности иностранных туристов характеризуется низким количеством в связи с геополитическим фактором. Запрет на сотрудничество крымских и иностранных туристских компаний, отсутствие прямого перелёта, запрет со стороны других стран на заход

круизных лайнеров в порты Крыма исключили возможность присутствия иностранных туристов. Широкая география российских городов объясняется наличием полётных программ в эти регионы, что стало важным фактором в выборе места отдыха вплоть до 2020 г. По объективным причинам на данный момент авиасообщение временно приостановлено.

Значительные изменения произошли в среднестатистическом портрете крымского туриста. Большинство экспертов и представителей туристского бизнеса отмечают, что турист стал более интересующимся, образованным и состоятельным. Происходит постепенная переориентация с купально-пляжного на культурно-познавательный и историко-патриотический туризм.

География распределения туристского потока по туристско-рекреационным районам Крыма неравномерна.

По данным муниципальных образований и туроператорских компаний тенденция неравномерного распределения туристов на Крымском полуострове сохраняется на протяжении семи лет (рис. 4).

Рис. 4 – Распределение туристов по регионам Крыма в 2015–2022 гг., %¹

Наличие явных двух лидеров в размещении туристов – ЮБК (Ялта, Алушта) и Западного побережья (Евпатория, Саки) свидетельствует о локализации всех туристско-рекреационных

услуг на ограниченном пространстве, что ведёт к усилению неоднородности туристско-рекреационного развития полуострова, а также указывает на проблемы экологической и

⁴ Численность туристов, обслуженных туристскими фирмами // Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат). URL: [https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/11.%20ЧИСЛЕННОСТЬ%20ТУРИСТОВ\(2\).pdf](https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/11.%20ЧИСЛЕННОСТЬ%20ТУРИСТОВ(2).pdf) (Дата обращения: 12.02.2023).

функционально-психологической ёмкости курортных центров.

Анализ средств размещения

Начиная с 1930-х гг. лечебно-оздоровительный и купально-пляжный виды туризма и отдыха получают наибольшее развитие на территории Крымского полуострова. В связи с данной спецификой создаются соответствующие средства размещения: санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, гостиницы. С нач. 1990-х гг. структура средств размещения усложняется, появляются туристско-оздоровительные комплексы, мотели, хостелы, кемпинги, агро-отели, горные приюты, туристские базы, SPA-комплексы. Дальнейшее стремительное развитие частного сектора привело к появлению мини-отелей, домов-пансионатов, вилл и прочих вне категориальных средств размещения.

С переходом Крыма в правовое поле Российской Федерации данное многообразие подверглось классификации и унификации. Этому способствовали следующие причины:

1) часть частных средств размещения (особенно это затронуло сезонные либо малорентабельные) перестала существовать в связи с возможными рисками в условиях политической нестабильности;

2) согласно российскому законодательству средства размещения с медицинским обслуживанием должны получать лицензию Министерства здравоохранения Российской Федерации на осуществление медицинской деятельности, а гостиницы, отели и другие средства размещения туристов должны пройти обязательную классификацию в соответствии с законом «О туристской деятельности в

Республике Крым»⁵.

В 2013 г. гостиницы и аналогичные средства размещения составляют 62% от общего количества, специализированные средства размещения (санатории и прочее) – 38%. Однако, при рассмотрении более репрезентативного показателя – количество койко-мест (который в должной мере отражает вместимость средств размещения) – выявляется неравномерность распределения вместимости. 72% (105 053 ед.) общего фонда койко-мест приходится на санатории, и только 29% (40 465 ед.) – на гостиницы.

Крым характеризуется дифференциацией структуры фонда койко-мест, что объясняется советским наследием мощной санаторно-курортной базы, когда оздоровление населения происходило массово и централизованно, вследствие чего нужны были многокорпусные комплексы с большим номерным фондом. Чрезмерное развитие частного сектора, который по соотношению цена-качество долгое время удовлетворял туристов с низкой платёжной способностью, повлек к уменьшению количества гостиниц.

К 2021 г. общий фонд койко-мест в Крыму уже составил 179 393 ед. (193 – в г. Севастополе), где 77 739 ед. (139 – в г. Севастополе) приходится на гостиницы и аналогичные средства размещения, а 101 654 (54 – в г. Севастополе) – на специализированные средства размещения⁶⁷.

В настоящее время прослеживается рост количества гостиниц и иных средств размещения в связи с увеличением потока туристов на полуостров (рис. 5).

Согласно Федеральному перечню турист-

⁵ О туристской деятельности в Республике Крым: Закон Республики Крым от 14.08.2014 №51-ЗРК (с изм. и доп.) [принят Государственным Советом Республики Крым 30.07.2014] // Республика Крым. Законы. 2022.

⁶ Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Республике Крым // Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю. URL: [https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/Основные%20показатели%20деятельности%20коллективных%20средств%20размещения%20по%20Республике%20Крым,%20годы%20\(с%202015%20г.\)](https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/Основные%20показатели%20деятельности%20коллективных%20средств%20размещения%20по%20Республике%20Крым,%20годы%20(с%202015%20г.)).xlsx (Дата обращения: 12.04.2024).

⁷ Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в г. Севастополе // Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю. URL: <https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/Основные%20показатели%20деятельности%20коллективных%20средств%20размещения%20в%20г.%20Севастополе.docx> (Дата обращения: 12.04.2024).

ских объектов, в Крыму по состоянию на 16.01.2023 общее количество классифицированных гостиниц и иных средств размещения составляет 1118 объектов, из них 1059 сосредоточены в Республике Крым, а 59 – в г. Севастополе. Показатель увеличивается. Так, в Крыму по состоянию на 31.12.2021 общее количество классифицированных гостиниц и иных средств размещения составляло 873 средства размещения⁸.

Рис. 5 – Доля Крыма в структуре гостиничного фонда РФ по сост. на 16.01.2023, %⁹

Заключение

Исходя из полученной информации до 2014 г. состояние развития территориальных туристско-рекреационных систем в Крыму было неоднозначным. С одной стороны, 2014 год характеризовался сокращением туристского потока, что было обусловлено сложной геополитической и экономической ситуацией. Все предприятия отрасли столкнулись с переходом в новую нормативно-правовую базу и сопутствующими проблемами. С другой стороны, Крым, при наличии достаточных дотаций и грамотной реализации кластерных

проектов, в скором времени может стать регионом-донором, получающим доход в первую очередь от туристской отрасли, базирующейся на высоком природном и культурно-историческом туристском потенциале региона.

Со времён начала активного туристско-рекреационного освоения Крыма (нач. XIX в.) до событий новейшей истории Крыма и России наблюдается существенные изменения в структуре и пространственных особенностях функционирования ТТРС полуострова.

Актуальной проблемой, проявившейся на региональном уровне, является резкая дифференциация районов Крымского полуострова по степени туристско-рекреационной освоенности. Решение проблемы заключается в актуализации ресурсного потенциала слабоосвоенных районов и переориентации инвестиционных потоков.

Так, за счёт развития Восточного и Западного туристско-рекреационных районов Крымского полуострова, создания соответствующей туристской инфраструктуры в этих районах, перераспределения инвестиционных потоков возможно обеспечить всесезонность и повсеместность отдыха, равномерно распределив поток туристов в менее освоенные туристско-рекреационные районы, что позволит сбалансировать антропогенную нагрузку, а также нагрузку на инженерную и транспортную инфраструктуру.

Таким образом, сегодня процессы становления территориальных туристско-рекреационных систем весьма актуальны и требуют правильного подхода, так как по-прежнему существуют барьеры, сдерживающие развитие туризма на местном и региональном уровнях.

⁸ О развитии санаторно-курортной и туристической отрасли Республики Крым за 2021 год // Министерство курортов и туризма Республики Крым. URL: https://mtur.rk.gov.ru/uploads/txteditor/mtur/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpcrLkJV_7.pdf (Дата обращения: 12.04.2024).

⁹ Федеральный перечень туристских объектов. Классифицированные объекты: Гостиницы и иные средства размещения // Федеральное агентство по туризму. URL: <https://классификация-туризм.пф/displayAccommodation/index> (Дата обращения: 12.04.2024).

Список источников

1. Александрова А.Ю. География туризма. М.: КНОРУС, 2015. 592 с.
2. Афанасьев О.Е. Этапы развития сферы туристских услуг в Крыму // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т.9. №1. С. 5–13. doi: 10.12737/7901.
3. Дыбаль М.А., Викторова Е.В., Шарафанова Е.Е. Территориальные туристско-рекреационные системы. СПб: СПбГЭУ, 2016. 110 с.
4. Пенкина Н.В., Шахова О.Ю., Никифорова А.А., Чернявская О.В. Туристско-рекреационная система: теория и практика организации. – Нижневартовск: Нижневарт. гос. ун-т, 2020. 122 с.
5. Преображенский В.С. Территориальная рекреационная система как объект изучения географических наук // Известия АН СССР. Сер. географическая. 1977. №2. С. 15–23.
6. Прохорова Т.А. Крымские путешествия: древности Балаклавы, Херсонеса, Инкермана в описании Чарльза Эллиота // Учёные записки Таврического национального ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. «Исторические науки». 2012. Т.25(64). №1. С. 144–160.
7. Радыгина Е.В. Динамика процесса рекреационного освоения территории Крыма (XIX – начало XXI вв.) // Учёные записки Таврического национального ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. «География». 2004. Т.17(56). №4. С. 451–458.
8. Рязанцев А.С., Петросян Г.Г. Территориальные туристско-рекреационные системы Воронежской области // Известия Воронежского гос. педагогич. ун-та. 2015. №3(268). С. 194–198.
9. Уткина И.П. Туристско-рекреационные системы горного Алтая // Геопоиск-2016: Мат. I Всероссий. конгресса мол. уч.-географов. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2016. С. 851–862.
10. Хаирова Э.А. Анализ современного состояния развития туризма Республики Крым // Вестник Алтайской акад. экономики и права. 2020. №10–1. С. 89–94. doi: 10.17513/vaael.1351.
11. Шабалина Н.В. Эволюция научных представлений о туристско-рекреационной системе как предмете исследований рекреационной географии // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Труды VI Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Д.А.Р.К., 2011. С. 160–168.
12. Яковенко И.М. Пространственная структура туристско-рекреационного освоения Крыма: эволюция и перспективы // Учёные записки Крымского федерального ун-та им. В.И. Вернадского. География. Геология. 2016. Т.2(68). №3. С. 179–194.
13. Яковенко И.М. Стратегическое видение развития туристско-рекреационного комплекса АР Крым // Экономика Крыма. 2010. №3(32). С. 11–16.
14. landolo F., Fulco I., Bassano C., D'Amore R. Managing a tourism destination as a viable complex system. The case of Arbatax Park // Land Use Policy. 2019. Vol.84. Pp. 21–30. doi: 10.1016/j.landusepol.2019.02.019.
15. Leiper N.K. The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry // Annals of Tourism Research. 1979. Vol.6. Pp. 390–407. doi: 10.1016/0160-7383(79)90003-3.
16. Grzywacz R., Żegleń P. Principles of tourism and recreation. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (University of Rzeszów), 2014. 98 p.

References

1. Aleksandrova, A. Yu. (2015). *Geografija turizma [Geography of tourism]*. Moscow: KNORUS. (In Russ.).
2. Afanasiev, O. E. (2015). Etapy razvitija sfery turistskih uslug v Krymu [Stages of the Crimea's tourism services development]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 9(1), 5–13. doi: 10.12737/7901. (In Russ.).
3. Dybal', M. A., Viktorova, E. V., & Sharafanova, E. E. (2016). Territorial'nye turistsko-rekreacionnye sistemy [*Territorial tourism and recreational systems*]. St. Petersburg: FINEC. (In Russ.).
4. Penkina, N. V., Shakhova, O. Yu., Nikiforova, A. A., & Chernjavskaja, O. V. (2020). Turistsko-rekreacionnaja sistema: teorija i praktika organizacii [*Tourism and recreational system: theory and practice of organization*]. Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk State University. (In Russ.).

5. Preobrazhenskiy, V. S. (1977). Territorial'naja rekreacionnaja sistema kak ob'ekt izuchenija geograficheskikh nauk [Territorial recreational system as an object of study of geographical sciences]. *Izvestija AN SSSR. Serija geograficheskaja [News of AS USSR. Geographical Series]*, 2, 15–23. (In Russ.).
6. Prokhorova, T. A. (2012). Krymskie puteshestvija: drevnosti Balaklavy, Hersonesa, Inkermana v opisani Charl'za Jelliota [Crimean journeys: the antiquities of Balaklava, Chersonesos, Inkerman as described by Charles Elliott]. *Uchjonye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija "Geografija" [Scientific Notes of the V. I. Vernadsky Taurida National University]*, 25(64), 144–160. (In Russ.).
7. Radygina, E. V. (2004). Dinamika processa rekreacionnogo osvoenija territorii Kryma (XIX – nachalo XXI vv.) [Dynamics of the process of recreational development of the Crimean territory (XIX – early XXI centuries)]. *Uchjonye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija "Geografija" [Scientific Notes of the V. I. Vernadsky Tauride National University. Series "Geography"]*, 17(56), 451–458. (In Russ.).
8. Rjazantsev, A. S., & Petrosian, G. G. (2015). Territorial'nye turistsko-rekreacionnye sistemy Voronezhskoj oblasti [Territorial tourist and recreational systems of the Voronezh Oblast]. *Izvestija Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [News of Voronezh State Pedagogical University]*, 3(268), 194–198. (In Russ.).
9. Utkina, I. P. (2016). Turistsko-rekreacionnye sistemy gornogo Altaja [Territorial tourist and recreational systems of the Voronezh Oblast]. *Geopoisk-2016: Proceedings of the I All-Russian Congress of Young Geographers*. Tver: Tver State University, 851–862. (In Russ.).
10. Khairova, E. A. (2020). Analiz sovremennogo sostojanija razvitija turizma Respubliki Krym [Analysis of the current state of tourism development in the Republic of Crimea]. *Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 10–1, 89–94. doi: 10.17513/vaael.1351. (In Russ.).
11. Shabalina, N. V. (2011). Evoljucija nauchnyh predstavlenij o turistsko-rekreacionnoj sisteme kak predmete issledovanij rekreacionnoj geografii [Evolution of scientific ideas about the tourist-recreational system as a subject of research of recreational geography]. *Turizm i rekreacija: fundamental'nye i prikladnye issledovanija [Tourism and Recreation: Fundamental and Applied Research]: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference*. St. Petersburg: D.A.R.K., 160–168. (In Russ.).
12. Yakovenko, I. M. (2016). Prostranstvennaja struktura turistsko-rekreacionnogo osvoenija Kryma: jevoljucija i perspektivy [Spatial structure of tourism and recreational development of Crimea: evolution and prospects]. *Uchjonye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Geografija. Geologija [Scientific Notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geology]*, 2(68), 179–194. (In Russ.).
13. Yakovenko, I. M. (2010). Strategicheskoe videnie razvitija turistsko-rekreacionnogo kompleksa AR Krym [Strategic vision for the development of the tourism and recreational complex of the AR of Crimea]. *Ekonomika Kryma [Economy of Crimea]*, 3(32), 11–16. (In Russ.).
14. Iandolo, F., Fulco, I., Bassano, C., & D'Amore, R. (2019). Managing a tourism destination as a viable complex system. The case of Arbatax Park. *Land Use Policy*, 84, 21–30. doi: 10.1016/j.landusepol.2019.02.019.
15. Leiper, N. K. (1979). The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry. *Annals of Tourism Research*, 6, 390–407. doi: 10.1016/0160-7383(79)90003-3.
16. Grzywacz, R., & Żegleń, P. (2014). *Principles of tourism and recreation*. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (University of Rzeszów).